

THEORY AND CRITICISM OF LITERATURE & ARTS

VOL. 9 NR. 2

2025

THEORY AND CRITICISM OF LITERATURE AND ARTS

Vol. 9, No. 2

2025

Copyright © 2025 Bibliothèque de l'OproM
60 rue Francois 1er, 75008 Paris 8^e

digital version-ISSN : 2297-1874

printed version-ISSN : 2504-2238

www.tcla-journal.eu | info@tcla-journal.eu

ISBN 978-1-326-54204-7

Cover: rielaborazione grafica del dipinto di Roberto Bompiani, *Dante e Virgilio portati in volo da Gerione*, 1893, Accademia di San Luca.

THEORY AND CRITICISM OF LITERATURE AND ARTS
RIVISTA FONDATA E DIRETTA DA C. & L. ROSSI

COMITATO SCIENTIFICO 2025

Maria Grazia Bonanno, Università di Roma «Tor Vergata»

Romeo Bufalo, Università della Calabria

Lucia Lazzerini, Università degli Studi di Firenze

Leena Löfstedt, Universities of Jyväskylä and Helsinki, Finland

Raffaele Pinto, Università di Barcellona

EDITORIALE

Il presente fascicolo accoglie una significativa selezione di contributi scaturiti da alcuni fra i più rilevanti momenti di studio dello scorso anno accademico e dell'attuale. Ne risultano percorsi di ricerca distinti, ma strettamente connessi tanto per tematiche quanto per impostazione metodologica. Nella sezione *Dantesca* confluisce sia la seconda parte degli Atti del convegno internazionale *La donna / Le donne in Dante*, organizzato da Raffaele Pinto e Carla Rossi nell'ottobre del 2024 presso l'Università di Barcellona, per iniziativa dell'Istituto di Studi Filologici e Danteschi (ISFiDa) in collaborazione con l'ateneo ospitante, sia una selezione degli Atti della giornata di studi *Virgilio nella Commedia*, a cura di Mirco Cittadini e Gianni Vacchelli, organizzata il 28 marzo 2025 dall'ISFiDa in collaborazione con il *Research Centre for European Philological Tradition*.

Un secondo nucleo tematico è costituito dai contributi presentati nel corso del seminario internazionale *Biblioclastia a scopo di lucro e culto feticistico dei "frammenti"*, svoltosi tra febbraio e maggio 2025 grazie alla sinergia tra la parigina Organisation pour la Protection des Manuscrits Médiévaux e l'ISFiDa. I saggi qui raccolti affrontano, con approccio interdisciplinare e attraverso l'analisi di casi emblematici, le pratiche di smembramento di manoscritti e libri antichi, interrogandosi sull'ideologia soggiacente al feticismo collezionistico e sulle relative implicazioni giuridiche.

Chiude il fascicolo l'analisi paleografica, codicologica e filologica del presunto atto di morte del Caravaggio, elaborata da Carla Rossi. Il saggio sviluppa l'intervento presentato al convegno *L'Enigma Caravaggio 1951–2021. Nuovi studi a confronto*, svoltosi a Roma nel 2021. Più volte citata in ambito critico per il rigore dell'impianto e la rilevanza dei materiali inediti discussi, quella conferenza non era finora disponibile in forma scritta: al momento della raccolta degli atti, l'autrice era bersaglio di una violenta campagna diffamatoria anonima, scatenatasi in seguito alla denuncia da lei presentata al Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale, relativa a una rete di traffico illecito di opere d'arte. Le minacce di morte ricevute in quel periodo, unite alla diffusione online del suo indirizzo e di fotografie della sua abitazione, l'hanno costretta ad abbandonare il suo domicilio per motivi di sicurezza.

Il volume testimonia, nelle sue articolazioni tematiche, l'ampiezza e la vitalità di un dibattito critico che fa dell'interazione fra temi, epoche e ambiti disciplinari non un semplice orizzonte di confronto, bensì un principio strutturante d'indagine.

Il comitato scientifico

SOMMARIO

PARTE I

DANTESCA

Beatrice dopo Harold Bloom: riflessioni su un personaggio dantesco

ALBERTO CASADEI

8-20

La dolce sapienza di Virgilio: un modello di pedagogia immaginale

MIRCO CITTADINI

21-44

Da Beatrice a Violet: ascensioni mistiche nel Paradiso XXIII e ne Il Mistero del Poeta di Fogazzaro

STEFANO EVANGELISTA

45-58

Gli scandali della Commedia: tessere virgiliane nei canti dell'Antipurgatorio

SIMONE MARCHESI

59-72

Virgilio nell'ideazione della Commedia

RAFFAELE PINTO

73-81

«Se questa donna sapesse la mia condizione, [...] molta pietade le ne verrebbe». Beatrice impietosa/pietosa tra Vita Nova e Commedia

ANNARITA PLACELLA

82-93

Dante-Orfeo, Virgilio-Euridice: ancora su musica e sguardo nella Commedia

CARLA ROSSI

94-101

Virgilio e la dimensione del tempo nella Commedia

ROBERTO TALAMO

102-113

Dante. La voce delle donne

PAOLA VECCHI GALLI

114-133

PARTE II

INTERVENTI AL SEMINARIO BIBLIOCLASTIA E CULTO FETICISTICO DEI
“FRAMMENTI”

*Un manoscritto miniato del xv secolo e le sue membra disiecta: il codice Gruuthuse della Legende
saincte Katherine (1470-1480)*

ANTONELLA IPPOLITO

134-166

*Biblioclastia a scopo di lucro: le implicazioni legali dello smembramento dei manoscritti miniati
medievali occidentali (Prima Parte)*

CARLA ROSSI

167-179

Il ‘culto feticista’ delle immagini

RAFFAELE PINTO

180-195

La biblioclastia a scopo di lucro dei libri a stampa illustrati

BIAGIO GAMBA

196-203

PARTE III

EXCERPTA

Analisi paleografica, codicologica e filologica del presunto atto di morte di Caravaggio

CARLA ROSSI

204-225

Gli scandali della *Commedia*: tessere virgiliane nei canti dell'Antipurgatorio

SIMONE MARCHESI

Questo saggio si occupa di due tipi di interferenza tra il testo della *Commedia* e alcuni antecedenti virgiliani che sono, potenzialmente, collegati tra loro. Si tratta, da una parte, di un momento d'intersezione puntuale, l'allusione abbastanza trasparente, ma non credo comunemente discussa, a un passo dal Libro IV dell'*Eneide*, contenuta in *Purgatorio* VI e, dall'altra, di una porzione narrativa precisa—le battute di apertura del *Purgatorio*—in cui una costellazione di elementi, sempre virgiliani, innesca una più diffusa risonanza. Nei canti III-VI, infatti, s'incontra una serie variegata di 'oggetti' poetico-narrativi e 'temi' teologico-metafisici che la *Commedia* presenta e affronta attraverso una coerente filigrana virgiliana. In questa categoria si possono far rientrare il problema dell'efficacia delle preghiere per lo *status animarum post mortem*, che viene alla ribalta in *Purgatorio* VI; l'esplorazione del ruolo della sepoltura, sia quella di Virgilio stesso sia quella di Manfredi in *Purgatorio* III; infine, la tematizzazione più generale del rapporto tra anima e corpo nel destino ultraterreno degli individui che si incontra particolarmente in *Purgatorio* V. Sono tutte questioni che innervano il tessuto narrativo della *Commedia* e che sono associate a stilemi riconoscibili, provenienti da episodi precisi dall'*Eneide*, che Dante sembra isolare sulla base della complessità dei messaggi che contengono e per la trama di riferimenti che li collegano ad altre zone del testo di Virgilio. Nell'evocare questioni vitali per il testo antico, Dante sembra, cioè, attingere al prezioso potenziale ermeneutico contenuto in alcuni dei suoi luoghi e nelle reti di riferimenti che li connettono tra loro.

Le due tipologie d'interferenza mi interessano, a loro volta, per due motivi—anch'essi reciprocamente coordinati. Il primo può essere formulato nei termini di una dichiarazione di principio—spero non una *petitio principii*—che mi sembra valida per Dante, ma non solo: i grandi poeti e le grandi poetesse sono, di regola, lettori e lettrici 'forti' di altra poesia. Per comprenderne alcuni protocolli di comunicazione con il pubblico, dunque, è necessario non solo identificare i testi che componevano le loro biblioteche, ma anche provare a ricostruirne i paradigmi di lettura e, quando possibile, comprenderne le acquisizioni. Il secondo motivo riguarda, invece, una modesta proposta

di periodizzazione, stavolta afferente soltanto alla storia intellettuale di Dante. Mentre il rapporto tra *Eneide* e *Commedia* è sicuramente conclamato e altrettanto certamente ubiquo, alcune precise zone del testo virgiliano sembrano acquisire un livello di particolare pertinenza in altrettanto singolari zone di quello dantesco. In altre parole, è come se in alcuni momenti della *Commedia*, intesi come porzioni narrative, Dante ‘rileggesse’ (o, meglio, è come se Dante ‘invitasse a rileggere’) con un’attenzione mirata e una particolare intenzione semantica alcuni luoghi virgiliani—con l’effetto di arricchire (o, meglio, con l’effetto di ‘sovradeterminare’) il senso del proprio testo.

Per questioni di spazio, mi concentrerò sul primo tipo di intersezione, affidando alle conclusioni alcune proposte di lettura degli altri casi di interferenza. Spero, infatti, che se la rilettura in chiave virgiliana del primo passo risulterà convincente, anche gli altri testi che contribuiscono alla rete di relazioni tra *Commedia* ed *Eneide* possano rivelare nuove sfaccettature di significato.

“O sommo Giove”

È bene iniziare dal passo di *Purgatorio* VI in cui si registra un’interferenza puntuale con un corrispondente virgiliano.⁵⁶ Si tratta dell’apostrofe rivolta a Dio in coda all’invettiva contro i mali della «serva Italia, di dolore ostello» (*Pg.* VI.76). Questi mali sociali sono stati precipitati dal convergere di una molteplicità di fattori storici, che Dante passa in rassegna: per primo, la generale faziosità dei suoi abitanti, che ha prodotto una serie apparentemente infinita di scontri tra famiglie e fazioni cittadine; secondariamente, l’ingerenza della Chiesa in questioni temporali, che ha avuto come nefasta conseguenza l’esautoramento del potere imperiale; e infine il disinteresse per l’Italia dimostrato da Alberto tedesco, il figlio dell’imperatore Rodolfo d’Asburgo. Nel fuoco di fila delle varie apostrofi—all’Italia stessa, alle gerarchie della Chiesa, all’Imperatore—e subito prima di

⁵⁶ Come accennato, non ne trovo traccia, ad esempio, nei commenti correntemente accessibili attraverso il Dartmouth Dante Project: <https://dante.dartmouth.edu/>. Iarba è spesso nominato nei commenti a *Pg.* XXXI.72 (dove il libeccio è chiamato il vento che spira «de la terra di Iarba»), con rimandi al Libro IV e spesso alle versioni (storiche) alternative a quella virgiliana (legendaria), che attribuiscono il suicidio di Didone al rifiuto di accondiscendere alle nozze con lui. Nella bibliografia, naturalmente sterminata, sul tema dei virgilianismi in Dante possono dimostrarsi ancora utili i cataloghi stilati in R. Hollander, *Le opere di Virgilio nella «Commedia» di Dante*, in *Dante e la «bella scola» della poesia: Autorità e sfida poetica*, a c. di A. A. Iannucci, Ravenna, Longo, 1983, pp. 247-343; per le opere pre-comiche, G. Ledda, *Virgilio dalla «Vita nova» al «Convivio»*, in «Quaderni di Gargnano», vol. 5, 2022, pp. 193-216.

quella, sarcastica, rivolta alla città di Firenze—che non è toccata da questa «digressione» in forma d'invettiva—Dante inserisce anche un'apostrofe diretta a Dio.

E se licito m'è, o sommo Giove
che fosti in terra per noi crucifisso,
son li giusti occhi tuoi rivolti altrove?

O è preparazion che ne l'abisso
del tuo consiglio fai per alcun bene
in tutto de l'accorger nostro scisso? (Pg. VI.118-123)⁵⁷

Formulata, naturalmente, con cautela retorica e immediatamente riorientata dalla terzina seguente, che indica (su solida base scritturale) la possibilità che, nell'abisso imperscrutabile della mente divina, esista un benefico piano provvidenziale a fare da alternativa al disorientamento che turba chiunque assista alla palese assenza di giustizia dall'orizzonte della Storia, la prima apostrofe contiene più di un elemento problematico.⁵⁸ Il primo è eminentemente teologico-tematico: il mondo, stando alla momentanea espressione di dubbio in voce d'autore, è apparentemente abbandonato a se stesso e la Storia, fatta solamente di violenza agita o subita, non ha, altrettanto apparentemente, alcun senso. Ho scritto 'apparentemente', basandomi sul correttivo immediato della terzina successiva, ma a norma della formulazione iniziale, avrei potuto anche scrivere 'evidentemente.' Il problema della Teodicea, su cui Dante torna spesso e con grande energia per tutta la sua vita di scrittore, è troppo grande per essere anche solo sfiorato qui. Ma è comunque necessario segnalarlo perché è strettamente connesso al secondo problema di questi versi, che è di natura meta-poetica: la voce di Dante non è, infatti, la prima ad essersi rivolta a Dio per lamentarne l'assenza dal teatro delle vicende storiche—se non dalla ribalta della Storia tout court. Per essere ancora più precisi, la sua voce non è la prima ad aver portato in causa il «sommo Giove». Come in molti casi, l'autore dell'*Eneide* precede qui quello della *Commedia*.

In Virgilio, infatti, troviamo un personaggio storico-legendario, il cui ruolo, per quanto secondario nelle vicende del poema, è comunque sviluppato. Si tratta di Iarba, re dei

⁵⁷ Il testo della *Commedia* è citato dall'edizione di G. Petrocchi, nel formato disponibile online attraverso il sito della Società Dantesca Italiana: <https://danteonline.it/opere/>.

⁵⁸ I passi scritturali comunemente citati nei commenti comprendono Ps. 35:7: «Iudicia tua abyssus multa» e 76:6: «Justitia et iudicium praeparatio sedis tuae». Intratesti paralleli, di nuovo comunemente citati, comprendono Pg. III.34-36 (per il senso) e Pd. XXI.94-97 (per la serie rimica).

Mauritani e pretendente alle nozze (territorialmente riparatrici) con Didone. Nell'intreccio del Libro IV Iarba è protagonista di un episodio narrativamente importante. Infuriato per la preferenza che la regina, esule da Tiro, aveva mostrato per l'altrettanto esule e naufrago Enea, Iarba, figlio del dio Giove e della ninfa Garamantide, che aveva istituito e curava religiosamente il culto di Giove Ammone nei suoi territori, aveva formulato una preghiera che per lessico e movenze retoriche, se non per contenuto, credo ricordi quella di Dante in *Purgatorio* VI. Queste le parole che aveva rivolto al proprio genitore divino:

isque amens animi et rumore accensus amaro
dicitur ante aras media inter numina divum
multa Iovem manibus supplex orasse supinis:
'Iuppiter omnipotens, cui nunc Maurusia pictis
gens epulata toris Lenaeum libat honorem,
aspicis haec?' (*Aen.* IV.203-8)⁵⁹

Si dice che Iarba, sconvolto nel profondo e infuriato per una diceria che lo feriva, avesse pregato con insistenza la divinità, presentandosi supplice con le mani protese di fronte agli altari in mezzo alle statue degli dèi: 'O Giove onnipotente, che il popolo della Mauritania oggi onora con sacrifici di vino mentre banchetta su letti dipinti, vedi tutto questo?'.

La preghiera-requisitoria di Iarba—che, è da notare, l'*Eneide* presenta come il frutto di un raptus di follia (*amens*) e una reazione inconsulta a una diceria (*rumore accensus amaro*)—è tanto accorata (*multa*), topograficamente dettagliata (*ante aras media inter numina*) e iconograficamente precisa (*manibus supinis*) quanto problematica. Mentre la passione è espressa in questi versi dall'interrogativa retorica «aspicis haec?», vale a dire 'Non guardi a quanto sta accadendo?', la problematicità deriva dalle conclusioni che dovrebbe trarre da un silenzio della divinità, interpretandolo come divina indifferenza, chi a quella domanda desse una risposta negativa:

an te, genitor, cum fulmina torques,
nequiquam horremus, caecique in nubibus ignes
terrificant animos et inania murmura miscent? (vv. 208-210)

⁵⁹ Il testo dell'*Eneide* è citato dall'edizione Teubner a c. di Gian Biagio Conte. Tutte le traduzioni nel saggio sono mie.

O non è invece possibile, padre, che quando scagli fulmini, noi inorridiamo inutilmente, e quei fuochi nelle nubi che ci terrorizzano gli animi sono ciechi e producono un vuoto rimbombo?

Se niente di quanto sta accadendo a Cartagine sembra riguardare il padre Giove, continua infatti Iarba, non è che per caso, quando temiamo i suoi fulmini, stiamo semplicemente inorridendo di fronte a degli indifferenti fenomeni naturali e, nel nostro sentimento religioso, ci stiamo facendo influenzare dal semplice borbottare dei tuoni—o, leggendo metaforicamente ma neppure troppo, ci facciamo suggestionare da delle dicerie prive di qualsiasi contenuto?⁶⁰ L'alternativa ipotetica ha anche un corollario liturgico. Se così fosse, sostiene Iarba, lo stesso Iarba che ha innalzato cento altari a Giove, dovremmo anche concludere che i sacrifici non sono altro che una risposta superstiziosa alla paura che gli esseri umani provano di fronte all'indifferenza della natura, che ogni culto delle divinità è, quindi, basato su di un'illusione, un'illusione di cui siamo noi stessi colpevoli, noi che non abbiamo saputo discernere il vero (l'indifferenza degli dèi) dall'apparente (i fenomeni naturali). Il ragionamento è presentato in forma compatta negli ultimi due versi, marcati dall'ironia della congiunzione *quippe*:

... nos munera templis
quippe tuis ferimus famamque fovemus inanem. (vv. 217-8)

E noi, qui, che continuiamo a portare offerte ai tuoi templi e coltiviamo un'inutile fama...

La nozione che Giove sia una divinità che, saettandoli dall'alto dei cieli, punisce gli esseri umani della cui empietà egli si sia non solo interessato, ma anche semplicemente accorto (cioè che i suoi fulmini colpiscano specificamente chi si sia allontanato, per così dire, dalla linea di partito) non è una fama soltanto inutile. È, secondo alcuni, una fama particolarmente dannosa, perché, combinata con un'altra nozione di cui ci dovremo occupare fra poco (cioè quella del destino degli esseri umani dopo la morte), sta alla radice della religione. Il timore dell'intervento degli dèi, di cui Iarba parla qui da un punto di vista che è non meno polemicamente che strumentalmente critico, è per la filosofia epicurea uno dei cardini delle religioni positive, una delle paure di cui il saggio dovrebbe liberarsi, basandosi sull'idea che la condizione divina non può che consistere nell'assenza

⁶⁰ Il senso fisico è registrato alla voce *murmur* dell'*Oxford Latin Dictionary* a 1.a: «A low continuous noise ... of things»; quello sociale a 2.b: «A subdued or indistinct utterance, mutter, murmur, whisper ... in a crowd».

di ogni perturbazione dell'animo—e quindi non può contemplare un interesse (o, a fortiori, un intervento diretto) nelle faccende del mondo. Per Epicuro l'atarassia degli dèi è così intimamente consustanziata alla loro esistenza da garantire—sempre, naturalmente, che essi esistano—un'indifferenza totale nei confronti del genere umano, un'indifferenza che gli esseri umani, se si comportassero razionalmente, farebbero bene a ricambiare. Per pensatori e poeti come Epicuro e Lucrezio la logica di queste proposizioni è inoppugnabile.⁶¹

Nel tessuto narrativo del poema virgiliano, naturalmente, la preghiera velatamente minacciosa che Iarba rivolge a Giove viene esaudita, dato che sono le parole di lui a innescare la reazione decisa della divinità, che appunto riporta la propria attenzione alla situazione di stallo su cui si è adagiato l'intreccio epico, grazie alla prolungata sosta di Enea a Cartagine, e decide d'intervenire, inviando Mercurio a sollecitare la partenza dell'eroe dalla città di Didone, con le conseguenze esiziali per la regina e per la futura storia delle guerre puniche che conosciamo bene. Sebbene venga risolta narrativamente, tuttavia, la velata minaccia filosofica formulata in una cornice di preghiera da Iarba porta alla luce nell'episodio specifico la possibilità, contemplata momentaneamente ma articolata con decisione, che in fin dei conti avesse ragione chi sosteneva che l'ordine provvidenziale del mondo non fosse nient'altro che un'illusione e che davvero gli dèi sono indifferenti alle sorti del genere umano. La possibilità, cioè, che su questo punto avessero ragione gli epicurei. Il possibile dibattito sul tema non era per il poema di Virgilio una questione meramente accademica. Una visione epicurea della Storia vanificava, infatti, ogni sforzo teso a presentare come divinamente prestabilito il ruolo che Enea stava assumendo, il ruolo di fondatore per una nuova città e, con questa, per una civiltà destinata ad esercitare un perpetuo e provvidenziale dominio sul mondo.⁶² La

⁶¹ Luoghi deputati per l'esposizione di questi principi (un'articolazione già originariamente non priva di problemi, dato l'incipit del poema lucreziano che coinvolge due divinità: Venere e Marte) sono le considerazioni svolte a *De rerum natura* I.44-49 (ripreso verbatim a II.644-651), seguite dal ritratto del saggio (implicitamente, Epicuro) che si è liberato e ha liberato l'umanità da ogni timore grazie alla conoscenza scientifica della realtà (I.61-79), e quindi dalla requisitoria contro i crimini ispirati dalla religione (il caso paradigmatico di Ifigenia a I.80-101). Il collegamento tra rimozione del timore per la trascendenza e costituzionale atarassia degli dèi è formulato forse con la massima chiarezza a *De rerum natura* VI.68-78. Sull'ortodossia epicurea di questi argomenti, si veda il paragrafo 7 della voce *Lucretius*, a cura di S. Trépanier in *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*, che rimanda ad altre e più dirette testimonianze del pensiero di Epicuro (<https://plato.stanford.edu/entries/lucretius/>).

⁶² Anche in questo caso la bibliografia sul tema è considerevole. Possono rivelarsi utili, almeno per un orientamento sul tema, i lavori di A. La Penna, *Virgilio e la fine del mondo antico*, «Introduzione» al

logica imperialista e giustificazionista del poema, in altre parole, non poteva contenere la prospettiva epicurea. Ma questo non significava che non potesse contemplarla. E l'episodio di Iarba ce la fa, appunto, contemplare.

Oltre Lucrezio

Se la proposta del parallelo può convincere dal punto di vista della pertinenza letterale, resta da dimostrare, comunque, che Dante potesse cogliere nel testo di Virgilio le sfumature di senso che conteneva originariamente. In fin dei conti, la tenuta filologica del collegamento che sto proponendo dipende anche dalla produttività ermeneutica che può derivare dalla sua attivazione. Non è possibile, in altre parole, che la mia argomentazione stia in realtà sovra-interpretando Virgilio o, più precisamente, stia sovrastimando la capacità di Dante di interpretare il testo dell'*Eneide*, cogliendone le tensioni ideologiche e le contraddizioni interne? Dopo tutto, se lettori e lettrici di oggi sono in grado di cogliere la filigrana epicurea a cui Virgilio sta alludendo attraverso le parole del personaggio, è probabilmente perché hanno una familiarità con il *De rerum natura* di Lucrezio, un testo con cui l'*Eneide* dialoga sottilmente qui e altrove, che sicuramente Dante non poteva avere. Il dubbio è, naturalmente, legittimo. Dell'epicureismo potenziale di Iarba esiste, tuttavia, una testimonianza esterna, affidata a un testo che è, questo sì, perfettamente plausibile nell'orizzonte filologico di Dante: il commento di Servio all'*Eneide*. La glossa che il Servio danielino appone al v. 210, che va di pari passo con le interpretazioni precedenti, non lascia infatti spazio al dubbio. Riporto il testo per esteso, commentandone e traducendone i sintagmi più pertinenti:

206. *IUPPITER OMNIPOTENS epitheta, quae commemoratione potentiae habent, interdum exprobrationis vim obtinent, ut hoc loco. [...]*

208. *ASPICIS HAEC id est talia. Et hoc sentit : itane talia aspicias, nec vindicas ? FULMINA TORQUES vel intorques, vel gubernas.*

volume Virgilio, *Tutte le Opere*, Firenze, Sansoni, 1966 e G.B. Conte, *Virgilio. Il genere e i suoi confini*, Milano, Garzanti, 1984. La figura di Didone è stata spesso additata, specialmente in ambito anglosassone, come potenziale portavoce intradiegetica delle istanze lucreziane. Si possono vedere i saggi di J. Dyson, *Dido the Epicurean*, in «Classical Antiquity», vol. 15, 1996, pp. 203-22; C.I.M. Hamilton, *Dido, Tityos and Prometheus*, in «Classical Quarterly», vol. 43, 1993, pp. 249-254; R.O.A.M. Lyne, *Vergil's «Aeneid»: Subversion by Intertextuality: Catullus 66.39-40 and Other Examples*, in «Greece and Rome», vol. 41, 1994, pp. 187-204.

209. NEQUIQUAM HORREMUS quia non iudicio hoc facis: *quia non punis malos et supervacua horremus: aut quia existimamus ea non emitti manu tua. an 'nequiquam' pro non, ut sit 'tu fulmina non torques'?* CAECIQUE IGNES non quia non videntur, sed quorum origo non apparet. *An quorum rationem ignorantes timemus*: alii enim de ventis dicunt fieri, alii de nubibus, alii de aëre fulmen. IN NUBIBUS ac si diceret, non ex te fiunt; si enim errant, tuo non reguntur imperio. Iuvenalis (XIII.225) *non quasi fortuitus nec ventorum rabie sed iratus cadat in terras et iudicet ignis.*

210. TERRIFICANT ANIMOS et reliqua. *Latenter secundum Epicureos locutus est.*

Conviene forse iniziare proprio dalla fine del passo, che contiene la definizione più *tranchant* della preghiera di Iarba. Per Servio commentatore di Virgilio il pedigree filosofico che traspare dalle parole di Iarba è chiaro, anche se presentato allusivamente (*latenter*). Quello riportato a testo è un discorso da epicureo. Retrospectivamente, possiamo notare, per Servio è epicureo anche il potenziale caustico dell'epiteto «onnipotente» rivolto a una divinità che faccia coincidere indifferenza e impotenza di fronte all'ingiustizia della Storia—un dio, cioè, che vede ma non vendica i torti commessi e subiti. Appare di stampo epicureo anche la possibilità che davvero non ci sia nessun disegno di punizione nelle manifestazioni della potenza divina: i fulmini sono semplici spauracchi (*supervacua horremus*), il timore che proviamo è alimentato dalla semplice ignoranza delle cause (*ignorantes timemus*), e i fenomeni atmosferici potrebbero benissimo essere naturali (formati *in nubibus*, vale a dire fuori del controllo divino).

La testimonianza del commento serviano—che è affidata a una glossa breve e incidentale—è a sua volta confermata da altre fonti a cui Dante aveva accesso. Non mancano dalla sua biblioteca mentale, infatti, testi che confermavano quanto fosse profondamente e marcatamente epicureo il rapporto tra la saggezza e lo sviluppo di una corretta visione del mondo che fosse, cioè, basata sulla costituzionale atarassia degli dèi e, quindi, sulla loro conclamata indifferenza ai destini umani che si decidono sul piano della Storia. Dopo tutto, e nonostante tutta la sua avversione per le posizioni epicuree, Cicerone aveva dato spazio nel *De finibus* a una discussione dei principi fondamentali di quella filosofia.⁶³ Ci sono tre passi, tutti molto probabilmente familiari a Dante, che mi sembrano particolarmente pertinenti. Sono tutti luoghi che insistono sull'interconnessione tra gli aspetti della visione del mondo epicurea evidenziati anche da Servio:

⁶³ Sulla conoscenza e sull'uso da parte di Dante dell'opera ciceroniana, si può ancora utilmente vedere la voce *Epicurei* a cura di G. Stabile nell'*Enciclopedia Dantesca*, vol. 2, pp. 697-701. Si veda anche il più recente e più ampio studio di G. Corbett, *Dante and Epicurus: A Dualistic Vision of Secular and Spiritual Fulfilment*, Cambridge, UK, Legenda, 2013.

Sic enim ab Epicuro sapiens semper beatus inducitur: finitas habet cupiditates, neglegit mortem, de diis immortalibus sine ullo metu vera sentit, non dubitat, si ita melius sit, migrare de vita. (*De fin.* I.62) ⁶⁴

Epicuro infatti presenta il sapiente come sempre felice: ha desideri limitati, non si cura della morte, conosce la verità sugli dèi immortali e non prova alcun timore, non esita, se è questa la cosa migliore, ad abbandonare la vita.

Sic e physicis et fortitudo sumitur contra mortis timorem et constantia contra metum religionis et sedatio animi, omnium rerum occultarum ignoratione sublata ... (I.64)

Così dalla scienza della natura si prendono sia la forza contro la paura della morte, sia la costanza contro il timore della religione, sia la pace dell'animo, una volta che venga eliminata l'ignoranza su tutte le cose nascoste ...

Accedit etiam mors, quae quasi saxum Tantalos semper impendet, tum superstitio, qua qui est imbutus quietus esse numquam potest. (I.60)

A tutto questo si aggiunge la morte, che come il macigno di Tantalos incombe sempre; e poi la superstizione, che non permette di essere in pace a chi ne è colmo.

Come emerge da questi luoghi, la conoscenza dell'autentica natura del divino («de diis immortalibus vera sentire») libera il saggio dal timore, un timore che ha due fondamentali oggetti su cui si appunta: la religione e la morte («mors ... superstitio»). Queste non sono, naturalmente, due realtà equivalenti o comunque complanari. La paura della morte è, per così dire, primaria. La risposta che la filosofia epicurea, come ogni filosofia di stampo materialista, dà al problema della morte passa per due stadi di ragionamento: per prima cosa, la morte non è da temere perché o vi è la morte o vi è il soggetto umano. Non è possibile che la coscienza umana sia contemporaneamente, cioè, viva per avvertire la morte e, appunto, morta. La conseguenza logica di questo assunto è semplice—e ben conosciuta da Dante: l'anima non sopravvive alla morte e alla dissoluzione del corpo. Gli epicurei di *Inferno* X.15, coloro «che l'anima col corpo morta fanno», sono definiti, dopo tutto, proprio sulla base di questo principio.

Il problema del timore irrazionale che la religione viene a incutere è, invece, di natura secondaria: con lo scopo ultimo di offrire, idealmente, un conforto alla certezza della morte, la religione predica l'immortalità dell'anima, ovvero, tecnicamente, la continuità

⁶⁴ Cito il testo dall'edizione Teubner a cura di Claudio Moreschini.

di un'identità personale e con questa di un'auto-coscienza oltremondana. Tuttavia, così facendo, e forse colpevolmente travalicando il mandato consolatorio e assumendo un ruolo coercitivo, la religione non solo non fa che spostare il problema della paura della morte alla paura dei castighi che l'aldilà riserva alle anime di chi si sia macchiato di qualche colpa, ma finisce anche per infestare la vita terrena di terrori irrazionali, legandoli al culto degli dèi. Sono queste le realtà che stanno dietro alle espressioni di Cicerone «metus religionis» e «superstitio».

Non è, insomma, impossibile che i versi virgiliani da cui abbiamo preso le mosse potessero assumere anche per Dante una coloritura epicurea e che dunque possedessero anche una dimensione scandalosa presentando, anche solo per un attimo, una visione del mondo che metteva in crisi i presupposti ontologici della *pietas* di Enea, quella virtù così distintiva per il sistema etico-poetico dell'*Eneide* e anche del ritratto che dell'eroe troiano dà la *Commedia*. Fin dall'inizio non ho nascosto che la risposta di Dante a questo possibile scandalo intertestuale, affidata alla sintassi disgiuntiva della terzina seguente, ristabilisce l'ordine provvidenziale del mondo chiamando in causa l'imperscrutabilità della provvidenza divina. Vorrei adesso attirare l'attenzione, prima di avviarmi alle conclusioni, sul modo distintivo in cui il testo della *Commedia* segnala lo scandalo implicito nei versi virgiliani—affidandolo, cioè, a una scandalosa formulazione: «O sommo Giove / che fosti per noi in terra crucifisso».⁶⁵

Contrapponendo scandalo a scandalo—lo scandalo dell'empietà di una visione pessimistica della Storia, per il mondo antico, e lo scandalo tutto cristiano di un dio che si assoggetta alla morte e la morte per croce—Dante costringe chi legge a fare i conti con una dimensione teologica di lunga durata. Il patto di lettura che viene stabilito in questi versi forza chi legge a porsi fuori dalle abitudini di lettura patristiche, scolastiche e moraleggianti che vedevano negli dèi antichi o, semplicemente e agostinianamente, dei dèmoni («li dèi falsi e bugiardi» di *Inferno* I.72), o le allegorie di forze della natura personificate dai poeti (come i commentatori neoplatonici à la Fulgenzio), o le trite marionette di un teatrino etico che niente ha di metafisico (penso al tipo di moralizzazioni, ad esempio, di Arnolfo di Orleans). Chi legge il testo della *Commedia*, in questo punto, non può avvalersi di alcuna delle tradizionali scappatoie interpretative: il «Giove ... crucifisso» di Dante non è né un dèmone né una forza della natura e neppure il

⁶⁵ Nei commenti antichi il paradosso è di solito affrontato e l'imbarazzo risolto per via etimologica; è dal commento fine-settecentesco di Baldassarre Lombardi che per difendere Dante, per così dire, da se stesso si iniziano ad allegare passi paralleli (ma in realtà seriori) come i petrarcheschi «eterno Giove» (*Rvf* CLXVI.13) e «vivo Giove» (*Rvf* CCXLVI.7).

soggetto ipotetico di un'azione etica. Chi, nel corso del secolare commento, ha cercato di diminuire l'impatto della formula dantesca ha finito forse per naturalizzare in maniera eccessiva un passo che era probabilmente inteso come pietra d'inciampo. A norma dell'altrettanto scandalosa etichetta, quella di «scriptura paganorum» che l'*Epistola a Cangrande* associa ad un altro testo classico, la *Farsalia* di Lucano, per avanzare l'affermazione esattamente opposta rispetto a Iarba, sembra di poter dire che anche per Dante: «Iuppiter est quodcunque vides, quocunque moveris» (*Ep.* XIII.63). Dio è dappertutto; anche nei nomi degli dèi antichi.⁶⁶

Altri epicureismi

Ma torniamo a Virgilio. Una volta inseriti in questo ordine d'idee—cioè in un contesto in cui nozioni e preoccupazioni di stampo epicureo emergono a destabilizzare il punto di vista tendenzialmente egemonico dell'*Eneide* e il poema di Virgilio è evocato più come l'archetipo di un testo che ospita contraddizioni e tensioni che come 'semplice' fonte letteraria—anche altri elementi che appaiono in questi canti, elementi tradizionalmente riconosciuti come virgiliani, appaiono venati dalle stesse problematiche.

Nello stesso Canto VI del *Purgatorio*, ad esempio, lo scambio di battute tra Dante e Virgilio (personaggi) sulla discrepanza tra l'efficacia attribuita alle preghiere nell'ortodossia cristiana dell'aldilà dantesco e l'esplicita negazione «che decreto del cielo orazion pieghi» (*Pg.* VI.30), un apoftegma a cui si conforma l'aldilà virgiliano, presenta di nuovo, riepilogandoli, i due elementi essenziali della questione epicurea. Da un lato, la pretesa imperturbabilità del giudizio divino che la Sibilla aveva, coerentemente all'ortodossia del sistema del mondo dei morti virgiliano, opposto alla richiesta di Palinuro di essere ammesso a pieno titolo nell'Ade, sebbene insepolto, sembra rafforzare paradossalmente la nozione epicurea dell'imperturbabilità connaturata alla condizione divina. Dall'altro lato, il fatto stesso che un'anima possa essere condizionata dallo *status corporis post mortem* stride con la prospettiva di atarassia a cui dovrebbe tendere lo spirito di chi vede nella morte, a norma dell'ortodossia epicurea, un evento che avrebbe dovuto averla, se non estinta in toto, almeno liberata dalla dipendenza da ogni possibile fattore materiale. A norma della testimonianza di Cicerone, l'altra grande paura di cui il saggio

⁶⁶ Potrebbe non rivelarsi ozioso notare come l'autorità pseudo-scritturale associata al testo di Lucano sia basata su di una sentenza di Catone che era stata emessa per giustificare il proprio rifiuto a consultare l'oracolo di Giove Ammone durante l'attraversamento del deserto libico che è narrato nel nono Libro della *Farsalia*. Ci porterebbe, tuttavia, molto oltre i limiti prefissi per questo intervento.

epicureo era chiamato a liberarsi era infatti quella della permanenza dell'identità umana nelle anime. Il sistema di valori veicolato dal testo di Virgilio che Dante recupera appare, insomma, al tempo stesso incline a epicureizzare—quando si tratta di salvaguardare il principio di distinzione e distacco delle divinità dai destini umani (cosa che fa anche il Virgilio dantesco incidentalmente, quando risponde al protagonista a *Pg.* VI.40-42)—e altrettanto refrattario ad accogliere la prospettiva materialista così tipica dell'epicureismo—quando si tratta di delineare le linee guida amministrative dell'aldilà che costruisce secondo principi di coimplicazione tra corpo e spirito.

La questione del rapporto tra anima e corpo, che abbiamo visto essere centrale per il testo di Virgilio che Dante richiama nel Canto VI, è distintamente percepibile anche nei canti che lo precedono, quando Dante mette a fuoco con insistenza l'attaccamento retrospettivo di molti personaggi al proprio corpo mortale.⁶⁷ È un tema, questo, affidato tanto alle scene di morte violenta di Buonconte da Montefeltro, Iacopo del Cassero e Pia de' Tolomei, quanto alla riflessioni sul proprio luogo (o non-luogo) di sepoltura che accomunano il virgilianissimo Manfredi (che non a caso parla come Palinuro: «or le bagna la pioggia e move il vento», che traduce quasi alla lettera il «nunc me fluctus habet versantque in litore venti») e Virgilio stesso, che allude per due volte al proprio epitaffio, quando del corpo che gli era appartenuto dice «Napoli l'ha e da Brandizio è tolto» che corrisponde al «... Calabri rapuere, tenet nunc / Parthenope», e che, per dichiarare le proprie generalità a Sordello, ne pronuncia la prima parola *Mantua* (*me genuit*)... È possibile che sia proprio in questa tensione che Dante trovasse elementi utili per il proprio testo. Il radicalismo materialista che animava la convinzione epicurea che saggezza e indifferenza al proprio destino materiale coincidano si può riassumere efficacemente nella formula dantesca che ci è familiare: gli epicurei erano (e sono) coloro «che l'anima col corpo morta fanno». In qualche modo, tuttavia, i primi penitenti che incontriamo nel secondo regno sono spiriti che, perdonatemi il gioco di parole, *con l'anima il corpo vivo fanno*.

Prese tutte insieme, e includendo forse anche l'indicazione che «luogo certo non c'è posto», data da Sordello in *Purgatorio* VII.40 che traduce il «nulli certa sedes» di Museo nel Sesto dell'*Eneide*, queste tessere virgiliane sembrano essere utilizzate da Dante con una precisa intenzionalità. Alcune delle tensioni interne all'organismo narrativo dei canti

⁶⁷ Si vedano R. Jacoff, «*Our Bodies, Our Selves*»: *The Body in the «Commedia»*, in *Sparks and Seeds: Medieval Literature and its Afterlife*, a c. di D. Stewart e A. Cornish, Turnhout, Brepols Publishers, 2000, pp. 119-138 e M. Gragnolati, *Experiencing the Afterlife: Soul and Body in Dante and Medieval Culture*, Notre Dame, IN, University of Notre Dame Press, 2005.

del suo Antipurgatorio vengono introdotte, infatti, proprio attraverso l'evocazione degli antecedenti virgiliani, còlti in tutta la loro problematicità. L'Antipurgatorio è un luogo in cui la cura del proprio sé materiale è al tempo stesso un fattore presentato come umanamente ineludibile e teologicamente non importuno, data l'incondizionata speranza nella resurrezione della carne che definisce il credo cristiano. La stessa attenzione al corpo, tuttavia, rappresenta uno scoglio del quale i penitenti sono chiamati a liberarsi progressivamente, così che Dio, un Dio finalmente non indifferente ma amorevole fino al sacrificio di sé, possa farsi a loro manifesto.

BIBLIOGRAFIA

Fonti

Commedia = Dante Alighieri, *La Commedia secondo l'antica vulgata*, a c. di G. Petrocchi, Firenze, Le Lettere, 1994 (1966)

Epistola a Cangrande = Dante Alighieri, *Epistole*, a c. di E. Pistelli, Firenze, Società Dantesca Italiana, 1960.

Eneide = Publius Vergilius Maro, *Aeneis*, a c. di G.B. Conte, Berlin-Boston, de Gruyter, 2019.

De finibus = M. Tullius Cicero, *De finibus bonorum et malorum*, a c. di C. Moreschini, Monaco-Lipsia, K.G. Saur Verlag, 2005.

Strumenti

Enciclopedia Dantesca, 6 voll., Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 1970-1978.

Oxford Latin Dictionary, a c. di P.G.W. Glare, Oxford, Clarendon Press, 1982.

The Stanford Encyclopedia of Philosophy, a c. di E.N. Zalta e U. Nodelman, Stanford, CA, The Metaphysics Research Lab, 2012-.

Studi

1966

A. La Penna, *Virgilio e la fine del mondo antico*, «Introduzione» al volume Virgilio, *Tutte le Opere*, Firenze, Sansoni, 1966.

1983

R. Hollander, *Le opere di Virgilio nella «Commedia» di Dante*, in *Dante e la «bella scola» della poesia: Autorità e sfida poetica*, a c. di A. A. Iannucci, Ravenna, Longo, 1983, pp. 247-343.

1984

G.B. Conte, *Virgilio. Il genere e i suoi confini*, Milano, Garzanti, 1984.

1993

C.I.M. Hamilton, *Dido, Tityos and Prometheus*, in «Classical Quarterly», vol. 43, 1993, pp. 249-254.

1994

R.O.A.M. Lyne, *Vergil's «Aeneid»: Subversion by Intertextuality: Catullus 66.39-40 and Other Examples*, in «Greece and Rome», vol. 41, 1994, pp. 187-204.

1996

J. Dyson, *Dido the Epicurean*, in «Classical Antiquity», vol. 15, 1996, pp. 203-22.

2000

R. Jacoff, «*Our Bodies, Our Selves*»: *The Body in the «Commedia»*, in *Sparks and Seeds: Medieval Literature and its Afterlife*, a c. di D. Stewart e A. Cornish, Turnhout, Brepols Publishers, 2000, pp. 119-138

2005

M. Gagnolati, *Experiencing the Afterlife: Soul and Body in Dante and Medieval Culture*, Notre Dame, IN, University of Notre Dame Press, 2005.

2013

G. Corbett, *Dante and Epicurus: A Dualistic Vision of Secular and Spiritual Fulfilment*, Cambridge, UK, Legenda, 2013.

2022

G. Ledda, *Virgilio dalla «Vita nova» al «Convivio»*, in «Quaderni di Gargnano», vol. 5, 2022, pp. 193-216.